

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

“Kichik maktab yoshdagi o‘quvchilarini husnixat ko‘nikmasini oshirish va to‘g‘ri yozishga o‘rgatish”

Aknazarova Zulfiya Shavkat qizi

Urganch Davlat Universiteti Pedagogika fakulteti

Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi 2-boshqich

talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari o‘quvchilarga yozish ko‘nikmalari, husnixatga o‘rgatish metodlari va husnixatga o‘rgatish tamoyillari to‘g‘risidagi ma‘lumotlar yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Husnixat, onglilik tamoyili, genetik tamoyil, takrorlash tamoyili, ko‘rgazmalilik tamoyili.

Аннотация: В данной статье представлена информация о навыках письма, методах обучения навыкам письма и принципах обучения навыкам письма учителей начальных классов.

Ключевые слова: Хуснихат, принцип сознания, генетический принцип, принцип повторения, принцип демонстрации.

Abstract: This article provides information on writing skills, methods of teaching writing skills, and principles of teaching writing skills to elementary school teachers.

Key words: Husnikhat, the principle of consciousness, the genetic principle, the principle of repetition, the principle of demonstration.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

O'qituvchining namunaviy yozuvi - bolalarda to'g'ri yozuvni shakllantirishning asosiy omili hisoblanadi. Yozishga o'rgatish ko'pincha taqlid qilish orqali amalga oshadi. O'qituvchining birinchi o'quv yilida sinf taxtasi yoki o'quvchi daftariga yozganlari asl nusxa sifatida ko'riladi, chunki o'quvchilar undan o'z daftariga ko'chirib oladilar. Shuning uchun o'qituvchining husnixati to'g'ri va chiroyli bo'lishi lozim.

O'quvchida aniq va ravon yozuv hosil bo'lishi uchun o'qituvchi o'quvchining butun diqqatini harfning grafik shakliga, boshqa harf bilan qo'shib ketmasligiga e'tiborini qaratishi lozim. O'quvchilarning husniyat bilan to'g'ri yozish ko'nikmalarini rivojlantirib borish, husnixatga o'rgatish ishlarini sistematik tarzda olib borish talab etiladi. Bunda yozuv materiallarini asta-sekin ko'paytirish va murakkablashtirib borish nazarda tutiladi. Buning uchun ham o'quvchilar to'g'ri yozuvning har kungi ko'nikmasi bilan cheklanib qolmay, uzluksiz ravishda nazorat tekshiruv ishlarini olib borishlari zarur bo'ladi. O'quvchilar nazorat vaqtini oldindan bilganlari ma'qul, chunki bungacha ruchkadagi kamchilikni va daftarni tayyorlab qo'yishga vaqt ajratadilar. Yozib bo'lgach, bolalar o'z ishlarini o'rtoqlari bilan almashadilar va o'qituvchi bilan birgalikda tahlil qiladilar. Eng yaxshi ishlar (o'quvchi burchagiga ilib qo'yiladi. Nazorat paytida husnixat qoidalariga rioya etgan holda yozilganiga, harflarning to'g'ri yozilganligiga, matnning oson o'qilishiga, yozuv bir tekisligiga, matnni o'qish uchun va qog'ozni tejashni rejalay olishga va hakazolarga e'tibor berish lozim.

Muntazam ravishda nafaqat ona tili darslaridagi yozma ishlarini, balki o'quvchining boshqa o'quv fanlaridagi yozuvini ham tekshirib borish lozim.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Nazorat - tekshiruv ishlarini bir - biri bilan solishtira olishi uchun o'quvchilarning ishlarini maxsus joyga ilib qo'yiladi. Buning uchun nazorat - tekshiruv ishlarini alohida qog'ozga yozish kerak va u uncha katta bo'lmagan matn asosida bo'lishi kerak. Yozuv malakasini yaxshilanganligini solishtirib borish uchun har bir o'quvchining nazorat - tekshiruv ishlarini saqlab qo'yish lozim.

Husnixatga o'rgatish fani ham boshqa fanlar qatori o'zining tarixiy manbalariga ega bo'lgani holda o'sib, rivojlanib bormoqda. Quyida biz boshlang'ich sinf o'qituvchilari bilishi zarur bo'lgan eng asosiy yozuv usullari haqida fikr yuritamiz. Bu metyod va usullar quyidagilardir:

1. Chiziqli usul.
2. Genetikusul
3. Namunaga qarab yozish usuli.
4. Namunaga qarab ko'chirish usuli.
5. Nusxa ko'chirish usuli.
6. Tasavvur orqali yozish usuli.
7. Ritmik usul(sanoq-ohang)
8. Harf shakllarini tahlil qilish usuli
9. Yozuv malakasini ongli o'zlashtirish usuli
10. Qo'l harakatini mashq qildirish usuli.

Husnixatga o'rgatish tamoyili

1. Onglilik tamoyili.
2. Genetik tamoyil.
3. Takrorlash tamoyili.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

4. Ko'rgazmalilik tamoyili.
5. Bolaning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olish tamoyili.
6. Yozuvga o'rgatishning o'qishga o'rgatish bilan bir paytda amalga oshirish tamoyili.
7. Chiroyli yozuvning imlo bilan bog'liqligi tamoyili.
8. Savodli yozuvning grafik bilimlar bilan bog'liqlik tamoyili.

1. Onglilik tamoyili. Chiroyli yozuvga o'rgatishda, o'quvchilarning husnixat malakalarini takomillashtirib borishda bu tamoyilga qat'iy rioya qilish muhimdir. Bu tamoyilga ko'ra o'quvchi harf shaklini qanday va qay tartibda yozishni bilishi, harfning qiyaligi, bo'yi va enini to'g'ri mo'ljallay olish lozim. Harflarni harflarga ulashda qo'l uzmaslikka erishish nazarda tutiladi. Ruchka ushlashda ruchka uchi bilan barmoq oralig'idagi masofa 1,5-2 sm bo'lishi e'tiborda tutiladi. Shuningdek, partada o'tirish qoidalariga (ko'z va daftar oralig'ining 30 sm, daflarning parta ustida ma'lum qiyalikda bo'lishiga, partada engashmasdan, boshni to'g'ri tutib, tirsaklarni partaga yengil qo'yish, oyoqlami parta ostiga to'g'ri qo'yish, ko'krak bilan parta oralig'i masofasining bir kaft sig'adigan masofada bo'lishi) amal qilishga ongli ravishda erishiladi.

2. Genetik tamoyil. Chiroyli yozuv malakalarining shakllanishida genetik tamoyil katta o'rin tutadi. O'quvchini bu tamoyilga asosan avval shakli oson, sodda harflarni yozdirishga o'rgatiladi. Ma'lumki, ba'zi bir harflar sodda ko'rinishga ega bo'lib, ularni yozishda qiyinchilik tug'ilmaydi. Shuning uchun chiroyli yozuvga o'rgatishda, dastavval bosh va kichik harflar guruhlab olinadi, hamda shu guruhlash asosida shakli oson harflardan asta-sekin shakli murakkab,

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

yoziş birmuncha murakkabroq harflarga o‘tiladi. Masalan, kichik harflaming 1-guruhiga i, n, m, r kabilar kiradi. Bu harflar ilmoq shakllaridan iborat bo‘lganligi sababli yozişda qiyinchilik bo‘lmaydi. Shuningdek, genetik tamoyil asosida harf, bo‘g‘in, so‘z, gap, matn tartibida osondan murakkabga qarab yoziş mashqlari o‘tkaziladi.

3. Takrorlash tamoyili. Chiroyli yoziş mashqlarini esdan chiqmaslik uchun sistemali ravishda takrorlash juda muhimdir. Takrorlash tamoyili yoziş jarayonini avtomatlashtirish asosidir. Chiroyli yozişda gigiyenik qoidalarga amal qilish eslatib turilishi yaxshi natija beradi. Yoziş qiyaligiga amal qilish, harflarni qo‘l uzmay yoziş, harflar, so‘zlar orasidagi masofani to‘g‘ri chamalash va yozişga oid qoidalarga amal qilishni takrorlash, yozişni tahlil qilish, ularni taqqoslash kabi ishlar takrorlash tamoyili asosida olib boriladi. Xatolarni tuzatish tarzida olib borilishi, uning samarasiz mashqqa aylanib qolmasligiga amal qilinadi.

4. Ko‘rgazmalilik tamoyili. Chiroyli yozişga o‘rgatishda ko‘rgazmali vositalar ham katta ahamiyat kasb etadi. Ko‘rgazmali vositalarga «To‘g‘ri o‘tir!» plakati, bosma harf shakllari ifodalangan kartonlar, xattaxta, o‘quvchilar qo‘lidan ushlab yoziş kabilari kiradi. Harfning yoziş shaklini hosil qilishga o‘rgatishda uning bosma shakli ko‘rsatilib farqli jihatlari izohlanadi. Yaxshi tanlangan va mohirlik bilan foydalanilgan ko‘rgazmali qurollar dars sifati va samaradorligini oshiradi.

5. Bolaning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olish tamoyili. O‘quvchining individual xususiyatlarini hisobga olish uning bo‘yini hisobga olgan holda oldingi partalarga o‘tkazishdan boshlanadi. Parta o‘quvchiga mos bo‘lsa, u

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

yozishda qiynalmaydi, tez charchab qolmaydi, chiroyli yozadi. O'quvchining individual xususiyatini hisobga olganda. Ko'rish qobiliyati yaxshi bo'lmagan o'quvchilarni yorug' tushadigan deraza tomonga, eshitish a'zolarida nuqsonlar bo'lgan bolani esa oldingi partalarga o'tkazish ham nazarda tutiladi. Ma'lumki, ruchkani barmoqlar orasida noto'g'ri ushlaydigan o'quvchilar ham uchraydi, shu sababli bolaning ruchka ushlashiga ham alohida e'tibor qaratiladi. Daftarga harflarni 65° gradus qiyalikda yozish asosiy ro'l o'ynaydi. Buning uchun daftar - parta ustida to'g'ri turishi lozim. Shuning uchun o'qituvchi har bir o'quvchining dafiarlarini kuzatib borishi darkor. Bu qoidaga amal qilish ham yozuv sifatini oshiradi. O'quvchilarning yozuv tezliklarini kuzatish, kamchiliklarini hisobga olish, yutuqlarini ko'pchilikka namuna qilib ko'rsatish ham bu tamoyilning asosiy shartlaridan sanaladi.

6. Yozuvga o'rgatishning o'qishga o'rgatish bilan bir paytda amalga oshirish tamoyili. Dastur talablari yozuvga o'rgatishni o'qishga o'rgatish bilan bir paytda amalga oshirishni nazarda tutadi. Savod o'rgatishning dastlabki bosqichida o'qish va yozuv bog'lab olib boriladi. Bu usul K.D.Ushinskiy tomondan qo'llangan bo'lib, hozirga davrda foydalanib kelinmoqda. O'quvchi yaxshi o'qish sifatlari (to'g'ri, ongli, tez va ifodali o'qish)ni egallash bilan bir paytda yozuvga ham o'rgatilib boriladi. Negaki yozish va o'qish bolaning nutqiy rivojlanishi (lug'at boyligi, gap tuzish ko'nikmasi, nutqning mantiqiy bog'lanishi)ni ta'minlaydi. Yomon o'qigan bola yozuvni egallashi qiyin bo'ladi, chunki bo'g'inlab o'qish malakasidan so'ng, bo'g'inlab yozish malakasi shakllanadi.

7. Savodli yozuvning grafik bilimlar bilan bog'liqligi tamoyili. Chiroyli

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

yozuv imlo bilan chambarchas bog‘liq. O‘quvchining imloviy savodxonligi haqida g‘amxo‘rlik qilish tilning aniqligi, fikrni to‘g‘ri ifodalash, kishilar bilan o‘zaro xatosiz muomala uchun g‘amxo‘rlik demakdir. Shu sababli ham savod o‘rgatish davrida bolalarda grafik malakalarni shakllantirish bilan birga imloga oid malakalarning shakllanishiga zamin yaratiladi.

8. Savod o‘rgatish davrida o‘quvchi gapni bosh harf bilan yozish, so‘zning satrga sig‘may qolgan qismini keyingi qatorga ko‘chirish, kishilar ismi, sharifi, hayvonlarga qo‘yilgan nomlarda bosh harf ishlatilishini amaliy tarzda o‘rganadi. Chiroyli yozuv darslarida so‘zlar, gaplar, matnlar yozish, ularning imlosini tekshirishi orfografik ziyraklikni asta-sekin shakllantira boradi, imlo qoidalarini puxta egallashlariga zamin yaratadi. Insonning yozma nutqi harflar orqali shakllanadi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, husnixat darslarida savodli yozuv grafik malakalar bilan shakllantirilishi asosiy vazifa hisoblanadi. Har bir harfning aniq yozilishi yozuvning aniq va ravon bo‘lishini ta‘minlaydi. Buning uchun harflarning shaklini to‘g‘ri yozish, ularni to‘g‘ri ulashning ahamiyati kattadir. Harflarni bosmasdan bir tekisda yozish, elementlarni ajratmasdan bog‘lash, so‘zlarni qatorida to‘g‘ri joylashtirish, yozuv vaqtining belgilab olinishi, tahlil ishlarining (bo‘g‘in-tovush, tovush-harf, imloviy tahlil), ya‘ni fonetik-grafik tahlilning amalga oshirilishi muhim sanaladi deb ayta olamiz.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. “Barkamol avlod kelajagimiz poydevori” Toshkent 1999 yil.
2. Boshlang‘ich sinfi takomillashtirilgan davlat ta’limi standarti “Boshlang‘ich ta’lim” 2005 yil 6-son.
3. Boshlang‘ich ta’limi takomillashtirilgan o‘quv dasturi, ona tili, “Boshlang‘ich ta’lim” 2005 yil 6-son.
4. Abdullayev.Y “Eski maktabda xat-savod o‘rgatish metodikasi” Toshkent “O‘qituvchi” 1996 yil.
5. Abdullayev.Y “Hamrohimi” o‘quv qo‘llanma Toshkent “O‘qituvchi” 1996 yil.
6. Abdullayev.Y “Sovg‘a” o‘quv qo‘llanma Toshkent “O‘qituvchi” 1997 yil.
7. Abdullayev.Y, Yo‘ldoshev.Sh “Yangi alifbo va imlo” Toshkent “O‘qituvchi” 2000 yil.
8. Abdullayev. Q, Nazarov.Q, Yo‘ldoshev.Sh “Savod o‘rgatish” Toshkent “O‘qituvchi” 1996 yil.

